

УДК 94(477.75)«1920–1926»

**КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В НАЧАЛЕ 20-Х ГОДОВ XX ВЕКА
(ПО ДНЕВНИКОВЫМ ЗАПИСЯМ ИЗ ЛИЧНОГО ФОНДА
ПРОФЕССОРА И.А. ЛИННИЧЕНКО
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)**

ЛАЗАРЕВА О.Г.

Государственный архив Республики Крым (г. Симферополь)

В статье изучено реформирование Крымского университета в 20-е годы XX в. Особое внимание уделено материалам из личного фонда профессора И.А. Линниченко в Государственном архиве Республики Крым. Автор приходит к выводу, что 20-е гг. XX в. стали переломным моментом, как в истории Крымского университета, так и Крыма в целом. Дневниковые записи профессора воссоздают положение в университете и отношение к происходящим событиям историка И.А. Линниченко, а также его современников, в первые годы Советской власти.

Ключевые слова: Крымский университет, И.А. Линниченко, дневниковые записи, профессор, ученый.

В ноябре 1920 г. Советская власть окончательно установилась в Крыму. На полуострове был сформирован Крымский революционный комитет, который контролировал соответствующие отраслевые отделы. Далее вертикаль власти шла через такие же ревкомы в уездных городах и волостях. Что касается населения Крыма, то не все поддерживали новую власть. Это привело к введению чрезвычайных методов управления. Трагическим последствием установления Советской власти стал организованный большевиками массовый террор, в котором пострадала в большей мере интеллигенция [9, с. 330–332]. Голод 1921–1923 гг. в Крыму усугубил и без того тяжелое положение и унес жизни тысяч людей.

Преобразования новой власти в Крыму не могли не затронуть открытый в 1918 г. Таврический университет. В этом вузе были сосредоточены ведущие научные силы. В трудный период лихолетья 1917–1920 гг. Крым стал местом спасения интеллигенции от большевиков и всеобщей анархии, захлестнувшей центры России и Украины. В ноябре 1919 г. сюда приехал из Одессы профессор, историк Иван Андреевич Линниченко, хорошо известный не только в России, но и за рубежом. Ученый состоял более чем в 60 научных и просветительских обществах старой России и Европы. Работал И.А. Линниченко сначала в Новороссийском, а позже – в Московском университетах.

Сразу после приезда получить должность в Таврическом университете историк не смог. Решить этот вопрос положительно удалось только к октябрю 1920 г. благодаря активной позиции товарища И.А. Линниченко – Арсения Ивановича Маркевича. Иван Андреевич вел в Крыму дневниковые записи, в которых критически отразил окружающее его положение. В них упоминался и Таврический (Крымский) университет.

Первым деканом историко-филологического факультета Таврического университета стал профессор, доктор греческой словесности Алексей Николаевич Деревницкий. Он работал в Харьковском, а позже в Новороссийском университетах. В смутные революционные годы Алексей Николаевич, как и многие другие ученые, оказался в Крыму. В период его работы (1918–1920 гг.) в Таврическом университете историко-филологический факультет стал самым крупным. На трех его курсах числилось более двух тысяч студентов, что составляло более половины всех обучающихся в вузе. При непосредственной помощи А.И. Маркевича декан вел подбор кадров [8, с. 44–45].

Однако 22 ноября 1920 г. распоряжением № 52 комиссара народного просвещения Крыма юридический факультет был преобразован в факультет общественных наук, а ис-

торико-филологический – в философско-словесный факультет [5, с. 172]. В связи с этим деканская служба А.Н. Деревницкого была прекращена. Он продолжил работу в вузе в должности профессора, но не сразу ему удалось получить место на кафедре искусств Востока. Об этом свидетельствует переписка крымского вуза с московским руководством, выявленная А.А. Непомнящим [8, с. 46]. А.Н. Деревницкий был знаком с И.А. Линниченко еще до переезда в Крым, а с 16 июня 1922 г. он возглавил Библиотечный комитет Крымского университета, сменив на этом посту Ивана Андреевича [8, с. 44, 47].

К середине января 1921 г. чрезвычайная комиссия приняла решение о ликвидации факультетов общественных наук, философии и словесности. Таврический университет был переименован в Крымский университет имени М.В. Фрунзе [3, с. 47].

8 июня 1921 г. на совещании представителей отдела народного образования и университета были учреждены три комиссии, призванные рассмотреть предложения собрания профессорско-преподавательского состава университета и подготовить на их основе проект приказа ревкома. Приказом Крымревкома 18 июня 1921 г. ранее закрытый факультет общественных наук был восстановлен [3, с. 51]. О данном событии И.А. Линниченко написал 16/29 августа 1921 г.: *«Сегодня маленькое, но очень характерное для переживаний нашего времени событие. Засед[ание] части нашего ф-та педагог[ического] отд[еления] т.е. бывш[его] ист[орико]-фил[ологического] ф-та вместо упраздн[енных] 2 гуманитарных ф-тов с больш[им] трудом удалось добиться ф-та обществ[енных] наук. <...> Ф-т сост[оит] из 4 отд[елений] – педагог[ического] = ист[орико]-фил[ологический], в к[оторый] прибавили кучу педагог[ических] дисциплин 2) правов[едческое] 3) экономическое и, наконец, 4) вост[очное] отделение»* [2, л. 2].

Еще в то время, когда впервые возникла мысль об учреждении университета в Крыму, во всех инстанциях, через которые походило это предложение, были высказаны пожелания, чтобы в университете было организовано преподавание востоковедения. К этому побуждали не только соображения чисто научного характера, но и желание пойти навстречу научным и культурным запросам местного татарского, армянского и греческого населения, а также настоятельная необходимость подготовить контингент образованных людей, которые могли бы посвятить себя службе на Ближнем Востоке в качестве дипломатических представителей и образованных администраторов или коммерческих агентов, знающих экономическую жизнь, нравы и обычаи восточных народов, условия местных рынков и т.д. [4, с. 41].

Историко-филологический факультет принял постановление об увеличении числа преподавательских должностей: 6 профессоров и 6 лекторов и увеличении состава кафедр, а именно, вводилось 5 кафедр: арабской, тюрко-татарской, сирийской филологии, мусульманского законовещения и этнографии. Вышеизложенное постановление историко-филологического факультета было доложено Совету Таврического университета, который на заседании 7 июня согласился с мнением факультета и единогласно постановил признать желательным открытие восточного отделения на историко-филологическом факультете с 1-го сентября 1919 г. и ходатайствовать перед властями об учреждении соответствующих кафедр и об отпуске потребных для этого сумм [4, с. 43].

29 июня 1921 г. газета «Красный Крым» опубликовала краткое объявление об учреждении нового факультета в Крымском университете. Еще ранее Крымревком направил в Главное управление профессионального образования соответствующий приказ, одновременно ходатайствуя об учреждении в составе Крымского университета факультета общественных наук с отделениями экономическим, общественно-педагогическим и восточным. Однако 8 июля на заседании научно-политической секции Государственного Ученого Совета (ГУС) было принято следующее решение:

а) протестовать против учреждения в Крымском университете факультета общественных наук с тем составом преподавателей, который указан в заявлении Крымревкома;

б) принципиально признать возможным учреждение в составе Крымского университета восточного отделения; предложить университету подобрать преподавателей для данного отделения с предоставлением списка в Государственный Ученый Совет на предмет окончательного разрешения вопроса [5, с. 176].

И.А. Линниченко в дневниках оставил запись, датированную 7/20 июля 1921 г., в которой он описывает изменения для профессуры: «<...> Нам, видите ли, сказали, что мы должны среди членов нашего факультета найти, по крайней мере, 60% марксистов, говорили, что главные предметы экономических и исторических дисциплин непременно должны читаться марксистами. Это первое, а второе то, что там отличное впечатление произвело учреждение восточного отделения на нашем факультете: там сказали вот это то, что нам нужно, и поэтому, во что бы то ни стало, нужно поскорее организовать восточное отделение. И вот начались убеждения – голубчик, запишись марксистом – ну, что Вам стоит, ведь это для блага всего факультета, во имя его существования. Да я собственно не марксист, а так разделяю некоторые его положения – ну мы Вас запишем – примыкающий к марксизму. Один господин сопричислился к марксизму (там его считают марксистом, а он скорее рублицист)» [1, л. 21].

Согласно записям ученого, его коллеги считали, что именно открытие восточного отделения спасло юридический и историко-филологический факультеты от гибели, потому что в этом были заинтересованы власти ввиду «татаризации» Крыма. Сказать всегда легче, чем сделать, поэтому, факультет столкнулся с проблемами. И.А. Линниченко писал: «Положение наше оказалось трудным. Среди нас ни одного ориенталиста, а нужно собрать целое восточное отделение, ученых специалистов по персидскому, арабскому, татарскому языкам и словесности. Дальше Саллам Алейкум и Алейкум Саллам никто из нас в делах восточных не понимал. А нас торопят, давайте скорее отделение, иначе не утвердим факультеты» [2, л. 3]. Он также высказывал беспокойство о качестве образования на восточном отделении, так как не был уверен в знаниях прибывших специалистов: «И вот я очень боюсь что[бы] у нас не повторились случаи 18 в. когда имен[уя] себя фр[анцуза]ми вместо фр[анцузского] яз[ыка] обучали двор[янских] детей языку чукотскому» [2, л. 2]. Ученый с сарказмом отмечал, что прибывшие ученые окончили университеты в Каире, Константинополе и Сорбонне [1, л. 21].

Переписка известных ориенталистов и деятелей крымоведения первой половины XX в. Виктора Иосифовича Филоненко с Игнатием Юлиановичем Крачковским раскрывает деятельность восточного отделения, а позже восточного факультета Крымского университета. Здесь В.И. Филоненко читал курсы персидского языка и литературы. 1 ноября 1921 г. он сообщал И.Ю. Крачковскому, что отделение устроено плохо, на первом курсе сразу 3 языка и диалекты турецкий и крымский. Также отмечал, что в слушатели восточного отделения приглашались лица, которые не получили даже среднего образования, а большинство татар едва говорят на русском. Кафедры арабского и османского языков пусты, так как кандидаты закончили медресе. В связи с низким образовательным цензом Совет факультета их не выбирает. Достаточно скептически про уровень преподавателей восточного отделения отзывался и А.И. Маркевич [7, с. 196–197].

Руководство университета, со своей стороны, принимало меры по обеспечению нормальной работы вуза. Нередко учебные занятия оказывались под угрозой срыва из-за всякого рода повинностей, налагаемых на его здания административными органами Крыма. В университетских помещениях находились военные. Руководству вуза приходилось постоянно отстаивать свои здания. В воспоминаниях И.А. Линниченко за август и сентябрь 1921 г. было выявлено несколько записей о борьбе за здание семинарии: «Наша война за обладание зданием бывшей семинарии в полном разгаре. Но военное ведомство действует решительно внезапным нападением, не объявив даже войны. <...> Вывезли сначала свое и чужое (семинарское) имущество, так как госпиталь военный здесь закрыли – но не успел выехать один госпиталь, как въехал другой, не считая нужным кого-либо предупредить о своем въезде. До сих пор борьба малоуспешна. Военное ведомство не хочет подчиняться распоряжению Ревкома. На дверях здания висит приказ о передаче здания нашему факультету, а им байдуже» [1, л. 9].

Ученый сообщал и о тяжелом положении семинарии: здание разрушено, внутри грязь [1, л. 25]. Но, несмотря на проблемы, все решилось в пользу университета: «Семинарию отвоёвали для университета. Но ее отдали общественному факультету на его нужды, что останется – остальным. Семинария еще вполне не освобождена, больных нет,

но есть здоровые какие-то служащие, мужчины и женщины. Начался ремонт здания, что-то белят, красят. Занятия начнутся не раньше 1 октября» [2, л. 5].

К весне 1922 г. положение университета стало критическим. Оно объяснялось отсутствием средств на содержание вуза в Крыму, незначительным и нерегулярным финансированием из центра.

20 февраля 1922 г. председатель Совета по делам высших учебных заведений Главпрофобра Волгин направил в адрес СНК Крыма телеграмму, предложив сохранить в университете только два факультета: физико-математический и медицинский. Агрономический факультет рекомендовалось с 1 марта 1922 г. закрыть, а факультет общественных наук реорганизовать в восточный факультет, но без субсидий на его содержание из центра [3, с. 58].

22 августа 1922 г. Президиум Совнаркома Крыма, заслушав доклад реорганизационной комиссии, принял решение: экономический и правовой отделы факультета общественных наук реорганизовать в социально-экономический институт, а педагогическое отделение – в педагогический институт. В фондах Государственного архива Российской Федерации сохранились документы, содержащие сводные данные о личном составе профессоров и преподавателей обоих институтов. Благодаря их публикации в журнале «Историческое наследие Крыма» В.В. Лавровым и В.В. Бобковым, мы узнаем, что в педагогическом институте И.А. Линниченко преподавал русскую историю, а в социально-экономическом – историю русского права [6, с. 199, 201, 202, 206].

Структуры вуза были разбросаны по всему городу. Восточный факультет находился в здании бывшей духовной семинарии, здесь же размещались и два института. Летом 1923 г. был ликвидирован социально-экономический институт. Почти все его профессора и преподаватели перешли на работу в педагогический институт [3, с. 63–64]. Летом 1924 г. академик, арабист И.Ю. Крачковский был официально направлен Академией наук в Крымский университет для чтения курса лекций на восточном отделении педагогического института. В отчете о поездке он отметил: «Немногочисленная, но внимательная и аккуратная аудитория, кроме студентов университета, состояла из некоторых профессоров и преподавателей, а также представителей местного населения, преимущественно из среды татарского учительства» [7, с. 198].

1 октября 1925 года педагогический факультет окончательно был преобразован в Крымский педагогический институт имени М.Ф. Фрунзе, а Крымский университет был упразднен [3, с. 72].

И.А. Линниченко оставил после себя дневниковые записи, которые хранятся в личном фонде ученого в Государственном архиве Республики Крым.

В академических изданиях дата кончины И.А. Линниченко значится 9 июня 1926 г. Однако сотрудником Государственного архива Республики Крым Татьяной Алексеевной Шаровой в документах Стола записей актов гражданского состояния выявлена запись о смерти ученого, в которой указана иная дата: 7 июня 1926 г.¹

20-е годы XX века стали переломным моментом, как в истории Крыма, так и Таврического, а после Крымского университета. Эти изменения отразились на дальнейшей деятельности вуза. Дневниковые записи И.А. Линниченко частично воссоздают атмосферу в вузе и отношение к происходящим событиям ученого и его современников.

Источники и литература.

1. Государственный архив республики Крым (ГАРК). Ф. 538. Оп. 1. Д. 3.
2. ГАРК. Ф. 538. Оп. 1. Д. 33.
3. Дементьев Н.Е., Роман В.А. Крымский университет в 1921–1925 годы // История Таврического университета. К.: Либідь, 2003. С. 46–72.
4. Доклад об учреждении Отделения восточных языков при историко-филологическом факультете Таврического университета // Известия Таврического университета. 1920. Кн. 2. С. 41–43.
5. Лавров В.В., Бобков В.В. «...Уничтожить легко, восстановить трудно» (факультет общественных наук Крымского университета в свете новых архивных материалов) // Историческое наследие Крыма. 2006. № 15. С. 172–185.

¹ Автор выражает искреннюю признательность Т.А. Шаровой за предоставленную информацию.

6. Лавров В.В., Бобков В.В. Социально-экономический и Педагогический институты при Крымском университете (1922–1923) // ИНК. 2007. № 17. С. 199–210.
7. Непомнящий А.А. Академик Г.Ю. Крачковский і кримські орієнталісти: За матеріалами епістолярію // Східний світ. 2008. № 1. С. 194–209.
8. Непомнящий А.А. А.Н. Деревицкий: неизвестные страницы биографии // Университети=Universitates. 2013. № 4. С. 54–62.
9. Непомнящий А.А., Севастьянов А.В. Красный Крым (1921–1941) // История Крыма. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. С. 330–357.

References.

1. Gosudarstvennyy arkhiv respubliki Krym (GARK). F. 538. Op. 1. D. 3.
2. GARK. F. 538. Op. 1. D. 33.
3. Dementyev N.E., Roman V.A. Krymskiy universitet v 1921–1925 gody // Istoriya Tavricheskogo universiteta. K.: Libid, 2003. S. 46–72.
4. Doklad ob uchrezhdenii Otdeleniya vostochnykh yazykov pri istoriko-filologicheskom fakultete Tavricheskogo universiteta // Izvestiya Tavricheskogo universiteta. 1920. Kn. 2. S. 41–43.
5. Lavrov V.V., Bobkov V.V. «...Unichtozhit legko. vosstanovit trudno» (fakultet obshchestvennykh nauk Krymskogo universiteta v svete novykh arkhivnykh materialov) // Istoricheskoye naslediyе Kryma. 2006. № 15. S. 172–185.
6. Lavrov V.V., Bobkov V.V. Sotsialno-ekonomicheskyy i Pedagogicheskyy instituty pri Krymskom universitete (1922–1923) // ИНК. 2007. № 17. С. 199–210.
7. Nepomnyashchiy A.A. Akademik G.Yu. Krachkovskiy i krimski orientalisti: Za materialami epistol'yariyu // Skhidniy svit. 2008. № 1. S. 194–209.
8. Nepomnyashchiy A.A. A.N. Derevitskiy: neizvestnyye stranitsy biografii // Universiteti=Universitates. 2013. № 4. S. 54–62.
9. Nepomnyashchiy A.A., Sevastianov A.V. Krasnyy Krym (1921–1941) // Istoriya Kryma. M.: OLMA Media Grupp, 2015. S. 330–357.

* * *

Lazareva O.G. *Crimean University in the early 1920s: studies of Professor I.A. Linnichenko's personal diaries from the State Archive of the Republic of Crimea / Lazareva O.G. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XX(IX). Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 71–75.*

The study reveals the reformation of the Crimean University in the 1920s. Special attention is paid to materials from Professor I.A. Linnichenko's personal collection in the State Archives of the Republic of Crimea. The author comes to the conclusion that the 1920s became a turning point in the history of the Crimean University and Crimea in whole. The Professor's diaries recreate the situation at the University and historian I.A. Linnichenko's and his contemporaries' attitude to these events in the first years of Soviet power. This material can be used as a source for the history of Vernadsky Crimean Federal University.

Key words: *Crimean University, I.A. Linnichenko, diary entries, professor, scientist.*